

O'ZBEK XALQ ERTAKLARIDA DIALEKTIZMLARNING ISHLATILISHI

Raimnazarova Nasiba

Termiz davlat pedagogika instituti,

F.f.f.d (PhD) dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17346667>**Annotatsiya:**

Mazkur maqolada o'zbek xalq ertaklarida shevalarning, ayniqsa, "g" tovushining ishlatilish xususiyatlari tahlil qilinadi. Hududiy lahja va shevalar ertak matnlarida qanday fonetik o'zgarishlarga sabab bo'lishi, bu o'zgarishlar orqali mintaqaviy nutq madaniyatini aniqlash yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sheva, ertak, lahja, grammatik kategoriya, fonetik evolyutsiya, dialektologik xarita

Аннотация:

В данной статье анализируются особенности использования диалектов в узбекских народных сказках, в частности, особенности употребления звука "г". Рассматриваются причины фонетических изменений в текстах сказок на региональных диалектах и говорах, а также пути определения региональной речевой культуры через эти изменения.

Ключевые слова: говор, сказка, диалект, грамматическая категория, фонетическая эволюция, диалектологическая карта

Annotation:

This article analyzes the characteristics of the use of dialects in Uzbek folk tales, particularly the usage of the sound "g". It explores the phonetic changes found in the texts of tales told in regional dialects and accents, and how these changes can help identify regional speech culture.

Keywords: dialectal speech, fairy tale, dialect, grammatical category, phonetic evolution, dialectological map identify regional speech culture.

Kirish: O'zbek xalq og'zaki ijodi – milliy madaniyatimizning bebaho qatlamidir. Ertaklar bu ijodning eng qadimiy va ommaviy shakli bo'lib, ularning matni turli shevalarda yetib kelgan. Bu shevalar orasida ayrim fonetik xususiyatlar, jumladan, "g" tovushining ishlatilishi yoki o'zgarishi alohida ahamiyat kasb etadi. Maqolada o'zbek xalq ertaklarida shevalarning qo'llanilishi, ulardagi fonetik o'zgarishlar tahlil qilinadi.

Asosiy qism: Shevalar ertaklarda jonli, xalqona til sifatida ifodalanadi. Ular voqealarga ishonchli tus beradi, qahramon obrazlarini xalqqa yaqinlashtiradi. Har bir mintaqaning o'ziga xos talaffuzi, so'z boyligi ertaklarda aniq seziladi. Tilshunos olim A. Madvaliyev shevalarning til tizimidagi ahamiyati haqida so'z yuritib quyidagi fikrlarni ilgari suradi:

"Sheva va lahjalar xalq og'zaki ijodining tabiiy ifodasidir. Ertaklar tilidagi fonetik o'zgarishlar, ayniqsa, tovush almashuvlari xalq tilining jonli shaklini saqlab qolganini ko'rsatadi."¹. Shevalar o'zbek tilining asosiy boyish manbalaridan biri sanalib, ular doimiy iste'molda bo'lganligi sababli turli hududlarda turli xil o'zgarishlarga uchragan. Ayniqsa, tilimizdagi shevalarning fonetik jihatdan o'zgarishlari tilshunosligimizdagi o'rganilishi lozim bo'lgan masalalardan biri sanaladi.

¹ A. Madvaliyev. O'zbek tilining shevalari. Toshkent. Fan. 1983 21- b

Ertaklarda qo'llanilgan shevalar shu hudud aholisiga xos bo'lgan til xususiyatlarini o'zida jamlashi bilan xarakterlidir. Shevalar hudud tilining tarixi, estetik – madaniy jihatlarini, grammatik kategoriyalarini namoyon qiladi. Bu borada E. Begmatovning fikrlari diqqatga loyiq: “Ertaklarda ishlatilgan shevalar obrazlar qiyofasini jonlantiradi, ularning og'zaki so'zlashuvdagi tabiiyligini ta'minlaydi. Shu bois ular badiiy-estetik vazifa ham bajaradi.”²

Qashqadaryo–Surxondaryo shevalarida “q” tovushi “g” yoki “v” shaklida talaffuz qilinishini kuzatishimiz mumkin:

“G'oz” so'zi “Qo'z”, “Bog” so'zi “Bo'v” shaklida talaffuz qilinadi.

Adabiy: “G'ozlarim qochib ketdi.”

Shevada: “Qo'zlarim qochib ketdi.” (“Boy ila kampir” ertagidan)

Tilshunos M. Qodirov shevalarning fonetik xususiyatlarini tadqiq qilib, quyidagilarni ta'kidlaydi:

“G” tovushining shevalarda ‘q’, ‘k’, hattoki ‘h’ga aylanishi – bu tabiiy fonetik evolyutsiyaning natijasi. Ertaklar bu o'zgarishlarni real til muhitida ko'rsatadi.”³

Bu hududlarda “g” tovushi “q” yoki “k” tovushiga yaqinlashadi yoki tushib qoladi.

Xorazm shevasida esa ayrim tovushlar tushib qolishini kuzatish mumkin. Masalan,

“Gul” → “Ul” shaklida qisqaradi:

Adabiy: “Gul ochilibdi.”

Shevada: “Ul ochilibdi.” (“Gul va bulbul” ertagidan.)

Boshqa bir shevalarda esa tovush almashishini kuzatiladi: “G'am” so'zi “Ham” yoki “G'am” sifatida yumshoq talaffuz qilinadi. Bu, ayniqsa, Farg'ona vodiysi shevalarida yaqqol ko'zga tashlanadi:

“G'isht” so'zi “Kisht” shaklida, “Gumon” esa “Kumon” shaklida aytiladi.

“G” tovushi ko'pincha “k” tovushiga o'zgaradi.

“Har bir xalq ertagi o'z mintaqasining til xususiyatini olib yuradi. Ayniqsa, Qashqadaryo, Xorazm, Farg'ona shevalarida tovush o'zgarishlari aniq seziladi.”⁴

Bu o'zgarishlar dialektologik xaritalar tuzishda muhim. Ertaklar orqali xalqning tabiiy nutqi, tarixiy talaffuz o'zgarishlari o'rganiladi. Mumtoz va zamonaviy adabiy til orasidagi o'tish bosqichlari aniqlanadi.

Xulosa: O'zbek xalq ertaklarida shevalarning, ayniqsa, “g” tovushining turlicha ishlatilishi – og'zaki ijodning tirik, jonli va mintaqaviy boylikka ega bo'lgan til qatlami ekanligini ko'rsatadi. Bu o'zgarishlar tilshunoslik, adabiyotshunoslik va madaniyatshunoslik tadqiqotlari uchun muhim manbadir. A. G'ulomov tadqiqotlarida o'zbek xalq ertaklaridagi shevalarning lingvistik xususiyatlari chuqur tahlil qilinib, ulardagi til hodisalari tizimli ravishda izohlanadi.

“Ertaklarda mavjud shevalar folklor asarlarni lingvistik xaritalashda muhim omildir. Ular xalq tafakkurining til orqali ifodalangan shaklidir.”⁵

Shu bois, ertak matnlarini hududiy-lingvistik tahlil qilish dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

² E. Begmatov. O'zbek xalq og'zaki ijodida obraz va til. Samarqand. 2001. 19-b

³ M. Qodirov O'zbek tili fonetikasi. Toshkent O'qituvchi. 1992

⁴ T. Shirinov O'zbek shevalari fonetikasi Toshkent Fan. 1979

⁵ A.G'ulomov O'zbek xalq ertaklari tili. Toshkent. 1985

Adabiyotlar ro'yxati:

1. A. Madaliyev. O'zbek tilining shevalari. Toshkent. Fan. 1983 21- b
2. E. Begmatov. O'zbek xalq og'zaki ijodida obraz va til. Samarqand. 2001. 19-b
3. M. Qodirov O'zbek tili fonetikasi. Toshkent O'qituvchi. 1992
4. T. Shirinov O'zbek shevalari fonetikasi Toshkent Fan. 1979
5. A.G'ulomov O'zbek xalq ertaklari tili. Toshkent. 1985